

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В СТИХОТВОРЕНИИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528316>

Шагиева Н.Ф.

*преподаватель Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области; Чирчик, Узбекистан
улица Амира Темура 104*

Аннотация: *Рассматривается аксиологический прототип категории времени в стихотворении Б. Л. Пастернака «Единственные дни» и его английском переводе, выполненном Л. Пастернак-Слейтер.*

Ключевые слова: *время, аксиология, прототип, символ, перевод, Б. Пастернак.*

Abstract: *This article focuses upon the axiological prototype of the 'time' category in Boris Pasternak's poem Unique Days and its English translation by Lydia Pasternak-Slater.*

Keywords: *time, axiology, prototype, symbol, translation, B. Pasternak*

Категория времени является основополагающей категорией бытия. В настоящей статье ставится цель выявить аксиологический прототип образа времени в авторской картине мира Б. Л. Пастернака на основе сопоставления семантики лексемы «день» в стихотворении «Единственные дни» [9, с. 502] и его английском переводе Л. Л. Пастернак-Слейтер («Unique Days») [10]1.

Временная отнесенность первых строк стихотворения предопределяет его аксиологическую маркированность: «На протяжении многих зим // Я помню дни солнцеворота»2. Сугубая значимость этих дней для поэта подчеркивается двукратным (в первой и третьей строках) повторением сочетания «Я помню». Необычное употребление отыменного предлога «на протяжении» в сочетании с формой глагола настоящего времени приводит, как отмечает Б. Г. Бобылев, к децентрации, раздвоению субъекта, «который оказывается и в некоем протяженном прошлом, и в настоящем, приобретающем вневременное значение» [2, с. 215]. В английском тексте семантика *памяти* усилена инвертированным порядком слов первой строки («How I remember solstice days») и синонимическими повторами во второй и третьей строках («...there grew in years // An unforgettable succession. // Each one of them I can evoke»).

Сема *поворот, возвращение*, содержащаяся в русской лексеме «солнцеворот» («солноворот, солнцеворот, поворот солнца, на прибыль дня» [3, т. 4, с. 266]), делает возможным контекстуальное расширение ее экстенционала на дни, когда солнце начинает набирать силу – *возвращаться*. Словосочетание «дни солнцеворота» метонимически указывает на любимое время поэта – праздник Рождества Христова и Святки³.

В надвременном контексте праздника Рождества Христова разрешается логический конфликт третьей и четвертой строк стихотворения: «И каждый был *неповторим* / И *повторялся* вновь без счета» – «Each *unrepeatable, unique,* / And each one countless times *repeated*». Внутренняя, духовная неповторимость и циклически-календарная повторяемость реально присутствуют в праздничестве дне (ср.: [3, т. 3, с. 381]), который есть не воспоминание события, но событие вновь и вновь происходящее, вбирающее и реальность прошлого, и неповторимость настоящего, и простор вечности «невечернего дня» Царства Небесного.

Во второй строфе инвертированный порядок слов и двойной синтаксический перенос [2, с. 216] свидетельствуют о высокой аксиологической наполненности вынесенного в заглавие стихотворения словосочетания «единственные⁴ дни»: «И целая их череда // Составилась мало-помалу – // Тех дней *единственных*, когда // Нам кажется, что время стало». Эпитет «единственные» – «только эти», «выдающиеся» [8, с. 182] – подчеркивает выделенность рождественских дней из круга обыденного времени: с Рождеством Христовым наступает новая эра – Лето Господне (Anno Domini). Исключительная значимость этих дней подчеркивается в английском переводе повтором указательного местоимения *these* («эти»): «all *these days, these only days*»

Аналогом русского «единственные» переводчик выбирает английское прилагательное «only», имеющее в контексте стихотворения предельно высокую аксиологическую отнесенность, ср. строки Евангелия от Иоанна: «For God so loved the world, that he gave *his only begotten Son*, that whosoever believeth in him should not perish, *but have everlasting life*» (John 3: 16). – «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал *Сына Своего Единородного*, дабы всякий верующий в Него не погиб, *но имел жизнь вечную*» (Ин. 3: 16)⁵.

Отличительная особенность «единственных дней» Рождества и Святков передается глагольной формой «(время) стало», совмещающей в себе значения двух омонимичных лексем – «остановиться, прекратить

движение» [8, с. 753] и «совершиться, оказаться, сделаться» (ср. «На дворе совсем весна стала» [там же]). Как отмечает Б. Г. Бобылев, видовременная, фонетическая и лексическая сопряженность-созвучие глагольных форм «(чередa) составилаcь» и «(время) стало» усиливает бытийное значение глагола «стать»: *время стало* – «время приобрело свойство существующего, сущего. Остановившись, время становится вечностью» [2, с. 216]6.

В переводе на английский язык Л. Пастернак-Слейтер сохраняет значение только одного из омонимов «стать» – ‘остановиться’ (stop); введение глагола «rejoice» ‘радоваться, веселиться’ придает описанию оттенок праздничности: «...one rejoiced in the impression // That time had stopped». Значение глагола *stop*, перекликающееся с глубинной семантикой ключевой лексемы *solstice* (от лат. *solstitium* ← *sol-sisto*, тождественного русскому «солнцестояние»), усиливает впечатление неслучайности происходящего в природе.

В стихотворении Б. Л. Пастернака видимым отражением происходящего становится атмосфера *мирной* тишины, наполняющая третью и четвертую строфы. Единение небесного и земного раскрывается лексемами «на деревьях в вышине», «крыши», «скворешни», в которых семантика *высоты* имплицитно сопрягается с образом *земли* и *дома* (крыши – метонимический символ дома, скворешни – образ освоенной, прирученной природы).

Символом «единственных дней» становится образ солнца, имеющий особое аксиологическое значение в христианском мировидении. Согласно В. Далю, «Солнце правды – Богочеловек Иисус Христос» [3,

т. 4, с. 265]. «Простой народ называет сей святой день Рождества Христова *новым солнцем*» [6, с. 234]. Образ Солнца – *разумного Солнца правды, Солнца славы* – многократно повторяется в песнопениях Рождества. Возникший в первой строфе («дни *солнцеворота*») и поначалу присутствующий в третьей строфе имплицитно («Дороги *мокнут*, с крыш *течет*» – «The roofs are *dripping*, roads are *soaked*»), образ солнца эксплицируется в неожиданной персонификации близкого, «своего» солнца: «И солнце *греется* на льдине» – «And on the ice the sun is *brooding*» (*to brood* – букв. ‘высиживать птенцов’, перен. ‘размышлять’). В четвертой строфе атмосфера солнечного тепла, радости природы передается синкретической метафорой «теплых» скворечников: «И на деревьях в вышине // *Потеют от тепла* скворешни». В английском переводе

семантический оттенок «мягкого» тепла усиливается лексемой *steam* 'пар': «in the height, upon a tree // The sweating nesting-box is steaming». Семантика теплой ласки свойственна и едва-едва намеченным, прозрачным образам близких («И любящие, как во сне, // Друг к другу тянутся поспешней»).

Завершающее стихотворение торжественно-вневременное «И дольше века длится день // И не кончается объятье» – исповедание глубокой веры поэта. По словам святителя Амвросия Медиоланского, «свет Христов есть *день без вечера, день бесконечный*» [5, с. 129–130]. Начавшееся с Рождеством Христовым новое время – это *день*, длящийся «дольше века» – *вечный день*, как точно подметила в переводе Л. Пастернак-Слейтер («*Eternal, endless is the day*»).

Употребление лексемы «объятье» в нехарактерной для современного русского языка форме единственного числа⁷ выводит ее из привычного употребления, уподобляя ее церковнославянскому существительному «объятие» – «целование, приветствие» [4, с. 370]. Глубинна семантика существительного «объятье» раскрывается Б. Л. Пастернаком в стихотворении «Магдалина» (1949 г., цикл «Стихотворения Юрия Живаго»): «Брошусь на землю у ног распятыя, // Обомру и закушу уста. // Слишком многим руки для *объятья* // Ты раскинешь по концам креста» [9, с. 452]. В данном контексте заключительная строка «Единственных дней» получает предельно высокое аксиологическое содержание: *не кончающееся объятье* – образ вечной Божественной любви к человечеству.

Исследование образа времени в стихотворении Б. Л. Пастернака «Единственные дни» и его английском переводе показало, что в авторской картине мира «единственные дни» Рождества Христова являют собой аксиологический прототип, лежащий в основе системы временных и вневременных смысловых, ценностных ориентиров поэта.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аврелий Августин. Исповедь / пер. с лат. М. Е. Сергеенко. СПб., 1999.
2. Бобылев Б. Г. Концептуальный смысл грамматических аномалий в тексте стихотворения Б. Пастернака «Единственные дни» // Язык, литература, ментальность. Курск, 2009. Ч. 1. С. 214–217.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1956.

4. Дьяченко Григорий, свящ. Полный церковно-славянский словарь. М., 2007.
5. Вениамин (Федченков), митрополит. Пасха. М., 2007.
6. Вениамин (Федченков), митрополит. Размышления о двенадцятих праздниках. М., 2008.
7. Мудрый сердцем. М., 2001.
8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995.
9. Пастернак Б. Л. Избранное: в 2 т. СПб., 1998. Т. 2
10. Pasternak B. Unique Days / transl. by L. Pasternak Slater [Электронный ресурс] // Friends & Partners: Linking US-Russia Across the Internet: [сайт].
URL:<http://www.friendspartners.org/friends/literature/19century/pasternak/unique-days.html> (дата обращения: 30.05.2011).